

MURAKKAB O`RILISHLI TO`QIMALARNI ZAMONAVIY DASTGOHLARDA ISHLAB CHIQRISH

Xolmirzayev Erkaboy Abduraxmon o`g`li

Yusupova Nodira Baxtiyarovna

Siddiqov Patxillo Siddiqovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8391847>

Respublikamiz tomonidan to`qimachilik sohasi vakillari, ishlab chiqarish mutaxassisleri va soha olimlari oldiga sohani rivojlantirish, dunyo bozorini "o`zbek" brendi ostidagi matolar bilan boyitish uchun dolzarb masalalar qo`yildi. To`qimachilik mahsulotlari ichida kostyumbop to`qimalar muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tabiiy tolalardan va turli dizayndagi o`rilishlardan foydalanib ishlab chiqarilgan kostyumbop to`qimalarga bo`lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Kostyumbop to`qimalar ustida olimlarimiz bir qator izlanishlar olib borishgan. Lekin bu usullar bir oz murakkabligi sababli ishlab chiqarish korxonalarida o`z tasdig`ini topmagan. Kostyumbop to`qimalarni yangi turlarini shakllantirishda ularning sifatini oshirish uchun iplarning fizik-mexanik xususiyatlarini o`rganishni taqozo etadi. Kostyumbop to`qimalarning xomashyo sarfini kamaytirib, sifatli va talabga javob beruvchi mahsulot olish bugungi kunda dolzarb muammolardan sanaladi.

To`qima tuzilishi nazaryasi asoschisi professor N.G. Novikov tadqiqotlari asosan to`qima xossalriga uning tuzilishini aniqlovchi omillarning ta`siriga bag`ishlangan. to`qima tuzilishiga ta`sir etuvchi omillar taxlilida to`qimalarda tanda va arqoq iplarning joylashishlari to`qimaning asosiy geometric xususiyatlari, ularning shartli 9 ta faza tartibiga alohida etibor berilgan. to`qimaning geometric va texnologik zichliklari tushunchasi izohlanib ularning aniqlash usullari keltirilgan. Bunda asosan polotno o`rilishi uchun to`qimani tuzilish fazalari aniqlangan.

Murakkab o`rilishli to`qimalarga bir yarim qatlamli qo`shimcha tandali va bir yarim qatlamli qo`shimcha arqoqli, ikki qatlamli, ikki yarim qatlamli, ko`p qatlamli to`qimalar o`rilishi, pike to`qimalar o`rilishlari, tukli to`qimalar o`rilishi va ajur to`qimalar o`rilishi kiradi. Murakkab to`qimalar o`rilishini hosil qilishda ikkita tanda bitta arqoq sistemasi yoki bitta tanda ikkita arqoq iplari qatnashishi mumkin. Shuningdek, bunday to`qimalarni shakllantirishda ikkita tanda, ikkita arqoq iplari sistemasi va undan ham ko`p iplar sistemasi qatnashishi mumkin. Bir yarim qatlamli to`qimalar o`rilishi qo`shimcha tandali va qo`shimcha arqoqli to`qimalar o`rilishlariga bo`linadi. Bir yarim qatlamli to`qimalar ko`pincha issiqlikni o`zida saqlab turuvchi to`qimalarni va texnik to`qimalarni ishlab chiqarishda qo`llaniladi. Misol qilib, kastyumbop to`qimalar drap, texnik filtrlovchi to`qimalar kiradi.

Dastgohlarning universalligi paxta, jun, ipak, sun`iy va sintetik hamda aralashmali iplardan to`qima ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Dastgohlarda og`irligi yuqori bo`lgan quyidagi to`qimalarni ishlab chiqarish mumkin: kiyimbop junli to`qimalar, yengil va zichligi yuqori ip gazlamalar, zig`ir, sintetik va aralash ipli va boshqa to`qimalar.

Yuqori sifatli to`qimani ishlab chiqarish quyidagilar bilan ta`minlanadi:

- O`zgaruvchan tokli dvigatelning yuritmasini elektromexanik mufti va dastgohni 0.1 sekda to`xtatuvchi va tezligini oshirishni ta`minlovchi dastgoh tormozining qo`llanilishi;

- Tanda uzatuvchi reversiv turdagi electron rostlagichlarning qo'llanilishi, bu rostlagichlar tanda ipining tarangligini bir xilda ushlab turadi;
- Yo'qolgan arqoq ipi o'rnini homuzada toppish mexanizmlari;
- Elektron to'qima rostlagichlari;
- Soxta milk hosil qiluvchi mexanizmlar;
- Optimal konstruktiviyali arqoq ipini jipslash mexanizmlari;
- Takomillashgan homuza shakli va skalo holatini rostlashning katta imkoniyatlarining mavjudligi.

Dastgoh ishlayotganida va qayta taxtlanganida qisqa muddatga to'xtab turish quyidagilar bilan ta'minlanadi:

- Mexanizmlar omillarining yuqori barqarorligi;
- Dastgohlarni tuzatish va uni muqobillashtirish omillarini nazorat qiluvchi elektron tizimi;
- To'qima enini oson rostlash;
- Berilgan o'rilishli to'qimaning ishlab chiqarish va arqoq ranglarini tanlab beruvchi protsessorda yaxlitlovchi elektron tizimi;
- To'qima o'ramiga qarab mikroprotessorlar tomonidan nazorat qiluvchi arqoq ipi uzilgan homuzani avtomatik toppish qurilmasi;
- To'qima ruloni diametrik kattaligi va nui dastgoh ishlab turganida yechib olish;
- Rulonni joylovchi romlarini qo'llash imkoniyati;
- Yuqori takomillashgan, iplar uzuqlarini bartaraf etish vaqtini kamaytiruvchi tanda kuzatish qurilmasi;
- Dastgohning ishchi tezligi, ishlab chiqarilgan to'qima, uzuqlar va boshqa ko'rsatkichlar haqida ma'lumotlar beruvchi mikroprotessorlar yordamida elektron boshqarish markazini qo'llanilishi.

Murakkab bir yarim qatlamli to'qimani ishlab chiqarishda tanda bo'yicha 2 ta sistema va arqoq bo'yicha 1 ta sistema namunalarni ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarilgan namunalarni 100 nomerli tig' tishiningning har tig'idan 4 tadan ip o'tkazildi. Keyingi namunani 95 nomerlik tig' tishidan ham 4 tadan ip o'tkazdim. Birinchi namuna variantini 2 - 3 xil namunani arqoq bo'yicha zichligini o'zgartirib namunalarning oxirgi variant ya'ni muqobil variant qilib 10 sm ga 200 ta ip tashlandi va bu namunalarimizning zichligi yumshoqligi matoning o'zini tutish holati va zichligi yaxshi natija berdi. Shu bo'yicha to'qima ishlab chiqarildi. Ikkinchi namuna variantini besh xil zichlikda dastlab, 10 sm ga nisbatan 210 ta 200 ta 190 ta 180 ta 170 ta qilib namuna olinib, bu namunalar ichida 10 sm 200 ta arqoq ipini tashlab to'qilgani eng ma'qul variant deb topildi.

To'qima hisobini yakuniy jadvali

Jadval 1

Nº	Taxtlash omillari	O'lchov birligi	Qiymatlar
	Xom ashyoni tolaviy tarkibi		Kimyoviy tola
	Tanda	-	
	Arqoq		

2	Iplarning chiziqli zichligi Tandabo'yicha Arqoq bo'yicha	Teks	40 31
3	To'qimada iplarning zichligi Tanda bo'yich Arqoq bo'yicha	Ip/dm	380 200
4	To'qimaning bug'lanish koeffitsenti	%	1.5
5	Tayyor to'qima eni	Sm	153
6	Xom to'qima eni	См	187
7	Soxta milkdagi iplar soni	Ip	32
8	Burama iplar soni	Ip	4
9	Umumiy iplar soni	Ip	7266
10	Tig`nomeri	Tish/dm	95
13	1m xom to'qimani og`rligi	kg/м	0,444
14	1 м ² xom toqimani og`irligi	kg/м ²	0,296
15	Tanda bo'yicha to'ldirish foizi	%	76
16	Arqoq bo'yicha to'ldirish foizi	%	34
17	To'qimani umumiy to'ldirish foizi	%	80.96

Yangi to'qima variantlari namunalarining laboratoriya tahlili qilindi. Talabdan kelib chiqqan holda qo'shimcha o'zgartirishlar va yangi o'rilishlar dasturi tuzildi.

Olingan namunalar tanda bo'yicha 10sm da 380 ta ip o'zgartirilmagan arqoq ipi esa 5-xil zichlikda xar-bir zichlik bo'yincha tanda va arqoqni yirtilishga chidamliligini HD026NS-200 priborida tekshirildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari shuni ko'rsatib turibdiki, ishlab chiqarayotgan to'qimalar Davlat standarti talabi bo'yicha bozor iqtisodiyoti talabiga javob bera oladi, to'qimalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ilmiy tadqiqot ishida adabiyotlar tahlili qilinib, murakkab o'rilishli to'qimaning tuzilishi, xususiyati, to'qima, fizik mexanik ko'rsatkichlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. Kostyumbop to'qima uchun 1.5 qatlamli qo'shimcha tandali to'qima o'rilishini dasturi tuzildi. To'qima tuzilishiga ta'sir etuvchi omillarni tahlili qilinib, o'rganildi.

References:

1. P.S. Siddiqov, M. Umarova, O. Ilyosov "Atlas (Satin) o'rilishli to'qimalarni ishlab chiqarishda zamonaviy to'quv uskunalari imkoniyatlaridan foydalanib, to'qimani badiiy bezab shakllantirish" Ilmiy - texnika jurnali. Farg'ona 2019 - yil 169-172 - bet.
2. Siddiqov P.S. "Разработка оптимальных параметров выработки авровых тканей на бесчельночных ткацких станках. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н Москва: МТИ. 1989-й, Стр - 214.
3. Межгосударственный стандарт. Гост 21790-2005 "Ткани хлорчатобумажное и смешанное одежное" Общие технические условия. Москва. Стандартинформ 2006.

4. P.S.Siddiqov “To`qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari”. T.: “Fan va texnologiya”, 2012 – yil. 15 – 41 – bet.

